

TECHNICAL SCIENCES

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРЕВРАЩЕНИЯ ПАРАФИНОВЫХ И ОЛЕФИНОВЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ C₃-C₄ НА ПРОМЫШЛЕННОМ КАТАЛИЗАТОРЕ

*Касимов А.А.,
Джафаров Р.П.,
Гаджизаде С.М.,
Исмаилова З.Р.,
Агаева Т.Ф.*

*Институт Нефтехимических Процессов,
Азербайджан, г. Баку*

OPTIMIZATION OF THE TRANSFORMATION OF PARAFFIN AND OLEFIN HYDROCARBONS C₃-C₄ ON THE INDUSTRIAL OMNIKAT-210P CATALYST

*Kasimov A.,
doctor of technical sciences, professor, head of laboratory,
Institute of Petrochemical Processes
Djafarov R.,
PhD in technical science, Institute of Petrochemical Processes
Gadjizade S.,
PhD in technical sciences, Institute of Petrochemical Processes
Ismailova Z.,
Technologist, Institute of Petrochemical Processes
Agayeva T.
Technologist, Institute of Petrochemical Processes*

Аннотация

На основании экспериментальных данных разработана регрессионная математическая модель процесса превращения углеводородов содержащихся в газах каталитического крекинга на модифицированном (Ni, Co, Cr) промышленном катализаторе OMNIKAT-210P с целью получения высокооктанового компонента бензина. Установлено влияние основных технологических факторов, к числу которых относится продолжительность реакции (мин), температура реакции (°C) на выходные параметры процесса (%). Проведен статистический анализ полученной модели, доказана адекватность разработанной модели экспериментальным данным. Найдены оптимальные значения входных переменных, при которых достигается максимальное значение выхода целевого продукта.

Abstract

Based on the experimental data, a regression mathematical model of the process of conversion of hydrocarbons contained in catalytic cracking gases on a modified (Ni, Co, Cr) industrial catalyst OMNIKAT-210P was developed to produce a high-octane gasoline component. The influence of the main technological factors, including the duration of the reaction (min), the reaction temperature (°C) on the process output parameters (%), was established. A statistical analysis of the obtained model is carried out, the adequacy of the developed model to experimental data is proved. The optimal values of the input variables are found at which the maximum yield of the target product is achieved.

Ключевые слова: алкилирование; углеводороды; олефины; парафины; математическая модель; оптимизация.

Keywords: alkylation, hydrocarbons, olefins, paraffins, mathematical model, optimization.

ВВЕДЕНИЕ

Вовлечение нефтезаводских олефинов в химическую переработку с целью дополнительного получения моторных топлив является актуальной задачей мировой нефтепереработки. Процесс алкилирования изопарафинов олефинами предназначен для получения высокооктановых добавок к бензинам.

В статье [6] приведен анализ работы действующей установки фтористоводородного алкилирования изобутана бутан-бутиленовой фракцией, показана роль процесса алкилирования изопарафинов

олефинами в нефтеперерабатывающей отрасли. Рассмотрены основные пути совершенствования процесса с применением твердых кислотных катализаторов. Основной реакцией процесса является алкилирование изобутана бутиленами.

В процессе алкилирования с олефинами реагирует лишь изопарафины с третичными углеродными атомами, такие как изобутан или изопентан.

При использовании изопарафинов (изогексанов, изопентанов), обладающих пониженной упру-

гостью паров, образуются продукты с низким октановым числом, вследствие чего топливо используется в авиации [7].

В процессе алкилирования пропиленом участвует реакция- соединение пропилена и изобутана с образованием пропана и изобутилена. Затем изобутилен реагирует с изобутаном, образуя 2,2,4-триметилпентан (изооктан). Первый этап с образованием пропана называется реакцией переноса водорода.

Недостатки присущие жидкофазному алкилированию диктуют необходимость перевода процесса алкилирования на твердые гетерогенные катализаторы.

Цеолиты имеют достаточную активность для процесса алкилирования и получению алкилата высокого качества, проявляя высокую селективность, стабильность и способность к регенерации, необходимые для успешного проведения процесса.

В 2008 г на НПЗ в Баку внедрен процесс *Alkylene* [4]. В этом процессе алкилирование осуществляется в движущемся потоке твердого циркулирующего катализатора с коротким временем контакта реагентов. Степень превращения олефинов - 95% и выше.

Алкилирование позволяет получать экологически чистый высокооктановый компонент бензинов, который удовлетворяет самым строгим современным требованиям. Алкилат имеет высокое октановое число, низкую чувствительность, не содержит бензола, не токсичен, имеет низкое давление насыщенных паров, следовательно мало испаряется при хранении и транспортировки, практически не содержит серы [5,3].

Активность цеолитных катализаторов обуславливается наличием кислотных центров. Кислотные центры образуются при обмене катионов

Na^+ на катионы H^+ . Причем кислотность можно изменять, варьируя степень обмена катионов натрия или за счет обработки образцов водяным паром [5].

Совершенствование процесса алкилирования связано в первую очередь с переходом на использование твердого кислотного катализатора. Важное преимущество технологии очень низкий уровень отходов производства и отсутствие кислотрастворимых побочных нефтепродуктов. При этом качество и выходы продуктов выше. Для обеспечения непрерывности процесса используется 3 реактора и специальный фирменный твердо-кислотный катализатор из частиц размерами 1-3 мм (или 1-3 мкм).

При сравнении активности катализаторов установлено, что алюмосиликатные цеолиты более активны по сравнению с силикоалюмофосфатами. Наличие одномерной структуры в цеолитных материалах обеспечивает высокую селективность по продуктам изомеризации. Умеренные кислотные центры в силикоалюмофосфате *SAPO-II* обеспечивают более высокую селективность по изомерам в сравнении с цеолитами.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Исследование реакции алкилирования парафиновых углеводородов $\text{C}_3\text{-C}_4$ олефинами проводили на лабораторной установке проточного типа в изотермических условиях, в температурном интервале 220-270°C и времени реакции 10-70 мин. Исходными продуктами для осуществления реакции алкилирования служили газы каталитического крекинга. В качестве катализатора использовали промышленный катализатор ОМНИКАТ-210П. Результаты лабораторных исследований представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Экспериментальные данные процесса алкилирования парафиновых углеводородов $\text{C}_3\text{-C}_4$ олефинами

Количество опытов	Входные факторы		Выходные параметры				Погрешности	
	Время реакции, X_1 , мин	Температура реакции, X_2 , °C	Количество жидких продуктов				ΔY_1^2	ΔY_2^2
			$Y_{1\text{эксп.}}$, г/ч	$Y_{2\text{эксп.}}$, %	$Y_{1\text{расч.}}$	$Y_{2\text{расч.}}$		
1	12	252	9,76	61	9,48	62,5	0,0784	2,25
2	20	266	11,76	73,7	11,68	74,1	0,0064	0,084
3	25	254	11,25	70,5	11,08	70,4	0,0289	0,01
4	30	240	11,13	69,8	10,65	67,9	0,23	3,61
5	35	233	10,66	66,8	10,7	67,98	0,0016	1,39
6	45	243	10,38	65,5	10,46	67,14	0,0064	2,69
7	50	249	10,15	63,6	9,94	63,8	0,0441	0,04
8	55	242	9,75	61,1	9,47	61,0	0,0784	0,01
9	60	232	9,43	59,1	9,21	59,5	0,0484	0,16
10	65	223	9,11	57,1	9,05	58,4	0,0036	1,69
11	70	220	8,86	55,5	8,47	54,9	0,152	0,3

Учитывая, что количество факторов 2, выходную функцию можно представить в виде полиномиальной зависимости регрессионного характера.

$$Y_k = a_0 + \sum_{i=1}^n a_i \cdot X_i + \sum_{i=j}^n a_{ij} \cdot X_i \cdot X_j + \sum_{i=1}^n a_{ii} \cdot X_i^2 \dots \quad (1)$$

где Y_k – оценка выходного параметра модели; X_i, X_j – факторы модели; a_i, a_{ij}, a_{ii} – оценки коэффициентов соответственно линейного эффекта, парного взаимодействия факторов, квадратичного эффекта; i – порядковый номер фактора ($i=1,2$); j – порядковый номер парного взаимодействия факторов.

Для определения коэффициентов уравнения (1) использована программа S-plus 2000 Professional, разработанная компанией Mathwork для автоматизированной математической обработки и статистического анализа данных расчета коэффициентов линейной регрессии, парной корреляции и квадратичных эффектов для указанных выборок [8].

Оценка значимости коэффициентов регрессии подтверждена значимым коэффициентом множественной корреляции – R, критерием Стьюдента – t, а также ошибкой аппроксимации опыта S_a^2 :

$$R = \frac{\sqrt{a_1 \Gamma_{YX_1} + a_2 \Gamma_{YX_2} + \dots + a_n \Gamma_{YX_n}}}{\sqrt{S_a^2}} \quad (2)$$

$$t = |a_i| / \sqrt{S_a^2}, \quad (3)$$

где Γ – коэффициент корреляции между входным i -ым фактором x_i и выходным параметром Y ; n – количество факторов, равное 2; S_a^2 – дисперсия ошибки коэффициента регрессии:

$$S_a^2 = \sum_i S_{vosp}^2 / N, \quad (4)$$

где N – количество опытов в таблице; S_{vosp}^2 – дисперсия воспроизводимости, определенная по формуле:

$$S_{vosp}^2 = \frac{1}{m-1} \sum_1^m (Y_j^{sr} - Y_j^m)^2, \quad (5)$$

где m – число повторений в центре плана, т.е. на базовом уровне; Y_j^{sr}, Y_j^m – среднее и текущие значения функции отклика в j -ом опыте.

После отсева незначимых коэффициентов регрессии, для которых t – расчетное меньше t – табличного, получается уравнение регрессии в виде:

$$Y_1 = 11,99 + 0,837 \times X_1 - 0,15 \times X_2 - 0,0025 \times X_1 \times X_2 - 0,00335 \times X_1^2 + 0,000525 \times X_2^2, F=28,3 \quad (6)$$

Рис. 1 Зависимость выхода жидких продуктов Y_1 , г/ч от времени реакции $-X_1$ (мин) при различных значениях температуры реакции X_2 :
1- $X_2 = 220^\circ\text{C}$; 2- $X_2 = 240^\circ\text{C}$; 3- $X_2 = 260^\circ\text{C}$

$$Y_2 = -15,78 + 5,757 \times X_1 - 0,27 \times X_2 - 0,017 \times X_1 \times X_2 - 0,022 \times X_1^2 + 0,00206 \times X_2^2,$$

$$F=31 \quad (7)$$

Оценку адекватности регрессионной модели проверяли по критерию Фишера, представляющая собой отношение остаточной дисперсии к дисперсии воспроизводимости [7]

$$F_r = S_{ost}^2 / S_{vosp}^2, \quad (8)$$

Где S_{ost}^2 и S_{vosp}^2 соответственно остаточная дисперсия и дисперсия воспроизводимости, определяемые по формулам:

$$S_{ost}^2 = \sum_1^N (Y_{k_i}^{exp} - Y_{k_i}^r)^2 / (N-e), \quad (9)$$

$$S_{vosp}^2 = \sum_1^m (Y_{k_0}^{cp} - Y_{k_0}^m)^2 / (m-1) \quad (10)$$

Подставляя численные значения: $S_{1ost}^2 = 0,935$, $S_{2ost}^2 = 2,45$,

$S_{1vosp}^2 = 0,178$, $S_{2vosp}^2 = 0,365$ в уравнение [см. (8)] определим расчетные значения F_r для каждого уравнения: $F_1 = 5,25$; $F_2 = 6,7$.

При доверительной вероятности 0.95 табличное значение критерия Фишера $F_{tab} = 19,4$. Сравнивая найденные значения критерия F_r с табличными F_{tab} видно, что расчетные значения F_r меньше F_{tab} .

Это свидетельствует о том, что уравнения регрессии [см. (6), (7)] адекватно описывают поверхность отклика. Следовательно – эта модель может служить статистической моделью закономерностей изменения параметров процесса и ее можно использовать для поиска оптимальных значений входных переменных.

Используя разработанную математическую модель [см. (6),(7)] на персональном компьютере (ПК) были проведены расчеты по изучению влияния каждого входного фактора на выходной параметр. Результаты исследования приведены на рис. 1-4.

На рис. 1 представлена зависимость выхода жидких продуктов – Y_1 , г/ч (а) от продолжительности опыта $-X_1$, мин при различных значениях температуры реакции – X_2 .

При увеличении времени реакции от 12 до 48 минут выход жидких $-Y_1$ растет до 10,7 г/ч (рис. 1). При дальнейшем увеличении времени реакции до 72 минут выход падает до 8,11 г/ч (температура реакции 220°C). При значениях $X_2 = 240^{\circ}\text{C}$ и $X_2 = 260^{\circ}\text{C}$ выход растет до максимума при разных временах

реакции (36 и 24 минут), а в дальнейшем выход падает до 6,4 и 5 г/ч.

На рис.2 представлена зависимость выхода жидких продуктов - $Y_2, \%$ от продолжительности опыта - $X_1, \text{мин}$ при различных значениях температуры реакции - X_2 .

Рис. 2 Зависимость выхода жидких продуктов $Y_2, \%$ от времени реакции $-X_1$ (мин) при различных значениях температуры реакции X_2 :
1- $X_2 = 220^{\circ}\text{C}$; 2- $X_2 = 240^{\circ}\text{C}$; 3- $X_2 = 260^{\circ}\text{C}$

При увеличении времени реакции от 12 до 48 минут выход жидких растет до 68,5% для случая $X_2 = 220^{\circ}\text{C}$ (рис. 2). При дальнейшем увеличении времени до 72 минут выход падает до 53%. При зна-

чениях $X_2 = 240^{\circ}\text{C}$ и $X_2 = 260^{\circ}\text{C}$ максимум Y_2 смещается в сторону 36 и 24 минут. При этом максимум выхода - Y_2 равен 69% и 72 мас. %, а в дальнейшем выход падает до 42 % и 32 мас. %.

Рис. 3 Зависимость выхода жидких продуктов - $Y_1, \text{г/ч}$ от температуры реакции - X_2 при различных значениях времени реакции - $X_1, \text{мин}$:
1 - $X_1 = 12$; 2- $X_1 = 36$; 3- $X_1 = 60$

На рис.3 представлена зависимость выхода жидких продуктов - $Y_1, \text{г/ч}$ от температуры реакции - X_2 при различных значениях времени реакции - $X_1, \text{мин}$.

При увеличении температуры реакции (рис. 3) от 220°C до 270°C выход жидких (Y_i) растет для случая $X_1 = 12$ минут и $X_1 = 36$ минут и достигает мак-

симула: $Y_1 = 11,58$ г/ч. Для случая $X_1 = 60$ минут выход жидких падает от значения 9,9 г/ч до 7,8 г/ч (кривая 3).

На рис.4 представлена зависимость выхода жидких продуктов - $Y_2, \%$ от температуры реакции - X_2 при различных значениях времени реакции - X_1 .

Рис. 4 Зависимость выхода жидких продуктов – Y_2 , % от температуры реакции – X_2 при различных значениях времени – X_1 , мин:
1 - $X_1 = 12$; 2- $X_1 = 36$; 3- $X_1 = 60$

При увеличении температуры от 220°C до 270°C (рис.4) выход жидких (Y_2) растет для случаев $X_1 = 12$ мин и $X_1 = 36$ мин и достигает максимума – $Y_2 = 73$ мас. %.

Для случая $X_1 = 60$ мин выход жидких падает от 64% до 48.5% мас. %.

Проанализировав результаты расчетов и графики, приходим к заключению, что для определения оптимальных значений входных переменных необходимо выбрать критерий оптимизации [2]. В качестве такого был взят максимальный выход целевого продукта. Для решения задачи оптимизации была применена программа MATLAB-6.5 [9], содержащая современные алгоритмы решения задачи линейного программирования. В результате решения задачи оптимизации найдено, что при температуре 270 °C и продолжительности реакции 24 минут выход жидких продуктов на взятое сырье составило 76,8 мас.%.

При найденных расчетных значениях входных переменных был поставлен контрольный эксперимент, который позволил определить значение выхода жидких продуктов на взятое сырье, равное 76 мас. %, что говорит о приемлемости разработанной регрессионной модели.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанная математическая модель процесса алкилирования парафиновых углеводородов C_3 - C_4 олефинами в виде регрессионного полинома позволила найти оптимальные значения входных переменных $X_1 = 25$ мин $X_2 = 270^\circ C$ при которых значения выхода жидких продуктов на взятое сырье достигает максимума – $Y_2 = 75$ мас. %.

ОБОЗНАЧЕНИЯ

a - оценка коэффициента регрессионного уравнения

e - число значимых коэффициентов

F - критерий Фишера

N - общее количество опытов

R - коэффициент множественной корреляции

S - дисперсия

X - факторы модели

Y - оценка выходного параметра модели

r - коэффициент корреляции

t - критерий Стьюдента

m - число повторений в центре плана

n - количество факторов

ИНДЕКСЫ

0 – индекс при коэффициенте среднего значения

иня

1, 2- порядковый номер уравнения при F

sr- среднее значение

exp- экспериментальное значение

r – расчетное значение

i – порядковый номер фактора ($i=1,2$)

j - порядковый номер парного взаимодействия факторов.

k - количество выходных параметров

n - число факторов

y - выходной параметр

ost- остаточная

vosp- воспроизводимость

tab- табличное значение

Список литературы

1. Бондарь А.Г. Математическое моделирование в химической технологии. Киев: Вища Школа. 1973. С.280.

2. Васильев Ф.П. Численные методы решения экстремальных задач. //М. Наука, 1988, с.552

3. Гарифзянов Г.Ф., Башкирцева Н.Ю., Ибрагимов Д.А., Петров С.М., Ибрагимов А.К., Ганачевская М.Б. Тенденции в разработке катализаторов алкилирования изобутана олефинами // Вестник Казанского технологического университета. 2016. Т. 19. №2. С. 57.

4. Колесников И.М., Бабин Е.П. Алкилирование бензола пропиленом в присутствии алюмосиликатных катализаторов. Киев: Вища Школа, 1980.

5. Солодов Н.Л., Абдулин А.И., Емильянчева Е.А. Алкилирование изопарафиновых олефинами // Вестник Казанского технологического университета. 2013. №18. С.253.

6. Солодова Н.Л., Хасанов И.Р. Анализ работы установки HF-алкилирования ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" // Вестник Казанского технологического университета. 2015. Т. 18. №7. С.119.

7. Солодова Н.Л., Хасанов И.Р. Перспективные процессы алкилирования изопарафинов олефинами // Вестник Казанского технологического университета. 2015. Т. 18. №9. С.117.

8. S-plus 2000. Professional Release // Math Soft Inc.USA. 2000

9. Matlab-6.5 The Math Works. Inc. All Right Reserved. USA.2000

НЕЛИНЕЙНЫЕ НЕСТАЦИОНАРНЫЕ ПРОЦЕССЫ РАЗНОЙ ПРИРОДЫ. КЛАССИФИКАЦИЯ

Жук В.Н.

*Бакалавр, Национальный технический университет Украины
«КПИ имени Игоря Сикорского»*

Селин Ю.Н.

*Старший преподаватель,
Национальный технический университет Украины
«КПИ имени Игоря Сикорского»*

Шубенкова И.А.

*Доцент, Национальный технический университет Украины
«КПИ имени Игоря Сикорского»*

NONLINEAR NONSTATIONARY PROCESSES OF DIFFERENT NATURE. CLASSIFICATION

Zuk V.,

*Bachelor, National Technical University of Ukraine
“Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”*

Selin Y.,

*Senior Lecturer, National Technical University of Ukraine
“Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”*

Shubenkova I.

*Docent, National Technical University of Ukraine
“Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”*

Аннотация

Статья посвящена актуальной задаче – разработке классификации нелинейных нестационарных процессов разной природы. Объектом исследования есть нелинейные нестационарные процессы в экологии, экономике и финансах. Обоснована необходимость разработки классификации нелинейных нестационарных физических процессов различной природы как этапа повышения адекватности математических моделей нелинейных нестационарных процессов и улучшения качества прогнозируемых оценок, которые вычисляются с помощью имеющихся моделей. Приведена схема разработанной классификации.

Abstract

The article is devoted to an actual problem - the development of a classification of non-linear non-stationary processes of different nature. The object of research is non-linear non-stationary processes in ecology, economics and finance. The necessity of developing a classification of non-linear non-stationary physical processes of various nature as a stage of increasing the adequacy of mathematical models of non-linear non-stationary processes and improving the quality of predictive estimates that are calculated using existing models is substantiated. The scheme of the developed classification is given.

Ключевые слова: информационная технология, нелинейные нестационарные процессы, прогнозирование, математические модели, классификация, нелинейных нестационарных процессов.

Keywords: information technology, non-linear non-stationary processes, forecasting, mathematical models, classification of non-linear non-stationary processes.

Экономические процессы. Исследованием экономических процессов человечество занимается за последние несколько сотен лет. В течении этого времени экономическая наука прошла долгий путь для развития как собственной науки, так и в развитии математического аппарата по анализу и прогнозированию экономических процессов.

Рассмотрим коротко современное состояние научных исследований по этой теме.

Не будет преувеличением утверждение, что более 90% публикаций по прогнозированию осно-

ваны на временных рядах экономических показателей. Такие показатели прогнозируются на основе использования временных рядов одной переменной - авторегрессия, авторегрессия со скользящим средним скользящим (АРСС), АРСС с трендом и т. Д. Они также прогнозируются на основе использования нескольких переменных (векторных регрессоров), когда прогнозируемая переменная зависит от нескольких регрессоров или экзогенных переменных в правой стороне уравнения. Тем не менее, практика показывает, что один, даже довольно универсального метода недостаточно для достижения